

УДК 341.9

Борщ Марія Геннадіївна –
студентка V курсу 2 групи

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Mariia H. Borshch –

5th year student of

the Criminal Justice Training Institute,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблеми уніфікації колізійно-правового регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві

У статті розглядаються питання, пов'язані із проблемами уніфікації колізійних норм у сфері міжнародних спадкових відносин, регулювання міжнародних спадкових відносин. Проаналізовано колізійні норми в системі джерел правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Висвітлено актуальні проблеми колізійного регулювання спадкових відносин за допомогою багатосторонніх міжнародних договорів. Розглянуто такі важливі питання для розвитку законодавства України, як спадковий траст та спадковий договір в контексті розвитку спадкового законодавства України та уніфікації колізійних норм у сфері спадкування.

Ключові слова: уніфікація, спадкування, спадкування в міжнародному приватному праві, колізійні норми у сфері спадкових відносин, спадковий договір, спадковий траст.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами унификации коллизионных норм в сфере международных наследственных отношений, регулирования международных наследственных отношений. Сделан анализ коллизионных норм в системе источников правового регулирования наследственных отношений с иностранным элементом. Проанализированы актуальные проблемы коллизионного регулирования наследственных отношений с помощью многосторонних международных договоров. Рассмотрены такие важные вопросы для развития законодательства Украины, как наследственный траст и наследственный договор в контексте развития наследственного законодательства Украины и унификации коллизионных норм в сфере наследования.

Ключевые слова: унификация, наследование, наследование в международном частном праве, коллизионные нормы в сфере наследственных отношений, наследственный договор, наследственный траст.

M.H. Borshch Problems of Unification of Conflict Rules in the Field of International Inheritance Relations

The article considers issues related to the problems of unification of conflict rules in the field of international inheritance relations, regulation of international inheritance relations. Legal relations with a foreign element are the most interesting to determine the state of their settlement, the compliance of such regulation to the interests of participants in inheritance relations with a foreign element and society not only domestic inheritance law but also inheritance law of foreign states. Conflict norms in the system of sources of legal regulation of hereditary relations with a foreign element are analyzed. The topical problems of conflict regulation of hereditary relations by means of multilateral international agreements are covered. The complication of the legal regulation of international inheritance relations arises due to conflicts between the substantive legal norms of different, as states carry out the legal regulation of inheritance relations in accordance with national law. The essence of a foreign element in inheritance relations is that the testator, all or some of the heirs may be citizens of different states, reside in different countries, and the inherited property may be in different states. One of the tools that operates in the regulation of inheritance relations are international treaties. The most effective way to unify the

rules of inheritance today are international treaties, and they eliminate differences between both substantive and conflicting rules of states in this area. The definition of the concept and legal nature of unification in private international law is analyzed. It is proposed to continue the unification of conflict rules in the field of inheritance in order to properly regulate inheritance relations with a foreign element. Such important issues for the development of the legislation of Ukraine as the inheritance trust and the inheritance agreement in the context of the development of the inheritance legislation of Ukraine and the unification of conflict rules in the field of inheritance are considered.

Keywords: *unification, inheritance, inheritance in private international law, conflicting norms in the field of inheritance relations, inheritance agreement, inheritance trust.*

Постановка проблеми. Ускладнення правового регулювання міжнародних спадкових відносин виникає через колізії між матеріально-правовими нормами різних держав, оскільки держави здійснюють правове регулювання спадкових відносин відповідно до свого національного законодавства. Суть іноземного елемента в спадкових відносинах полягає в тому, що спадкодавець, всі спадкоємці або деякі з них можуть бути громадянами різних держав, проживати в різних країнах, а також успадковуване майно може перебувати в різних державах.

Питання є актуальним, оскільки все більше українців мігрують у інші країни і після смерті залишають спадщину, що вже нажита за час перебування за кордоном. До того ж велика проблема виникає через те, що заповітів складається дуже мало і частіше всього єдиним способом розподілу майна спадкодавця є спадкування за законом.

Відповідно виникає питання застосування права якоїсь певної держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання міжнародного спадкового права досліджували такі вчені, як М.С. Абраменко, О. В. Ракул, О. О. Кармаза, О. І. Нелін, О. Є. Кухарев, Г. К. Дмитрієва, О. В. Альошина, В.Ю.Корнєєв, І.О. Коваль, М.О. Михайлів, О.В.Церковна, І.А.Діковська ін.

Невирішеними раніше проблемами є аналіз спадкового договору та спадкового трасту в контексті розвитку спадкового законодавства України та уніфікації колізійних норм у сфері спадкування.

Метою статті є аналіз колізійних норм в системі джерел правового регулювання спадкування за законом в міжнародному праві та їх значення для регулювання спадкових відносин з іноземним елементом, визначення поняття та

правової природи уніфікації в міжнародному приватному праві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досить часто трапляються ситуації, коли за кордоном перебуває спадкове майно або спадкодавець чи спадкоємець (останні можуть мати громадянство іншої країни). Саме в таких ситуаціях, для правильного оформлення спадщини уповноважені на те органи повинні знати не лише матеріально-правові норми щодо спадкування, які діють в окремих країнах, їм необхідно також враховувати норми права, які застосовуються до спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом[1, с.104].

Традиційно виділяють універсальну і роздільну системи спадкування. При універсальній системі спадкування підпорядковується особовому закону або закону останнього місця проживання спадкодавця, при роздільній системі застосовується право країни, де спадкодавець мав останнє місце проживання (при спадкуванні рухомого майна), при спадкуванні нерухомого майна – право країни, де розташоване це майно.

Складність застосування права в таких правовідносинах найчастіше відбувається тоді, коли питання спадкування неоднаково закріплені в праві різних держав, в цьому випадку виникають правові колізії, серед них колізії, пов'язані з визначенням кола законних спадкоємців або їх черговості[2].

Якщо відносини з успадкування виходять за межі однієї правової системи, то регулювання цих відносин має здійснюватися в рамках того правопорядку, який виступає в якості «вирішального» – статуту успадкування. Lex successionis як правопорядок, покликаний регулювати спадкування, юридично пов'язане з декількома національними правовими системами, по суті, детермінується природою

цих відносин і визначається здебільшого на основі колізійних норм[3, с. 137].

Для регулювання спадкових відносин з іноземним елементом у міжнародному приватному праві існує два шляхи: застосуванням колізійної норми й норми національного матеріального права, до якої вона відсилається, та використанням норм, що містяться в міжнародних договорах держав[4, с.310].

Закон України «Про міжнародне приватне право» чітко не визначає, які саме колізійні норми необхідно застосовувати щодо спадкування за законом. У ст. 70 даного Закону лише зазначено, що спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був.

Для громадян України, які проживали за кордоном та померли і залишили спадщину у країні перебування, процедура спадкування такого майна спадкоємцями регулюється Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, а також законодавством країни перебування за місцем відкриття спадщини, тобто останнього місця проживання померлого спадкодавця чи знаходження майна, яке входить до об'єктів спадщини.

Щодо уніфікації у сфері спадкування, то на міжнародному рівні було прийнято такі багатосторонні міжнародні договори:

1. Гаазька конвенція про колізії законів стосовно форми спадкових розпоряджень від 5 жовтня 1961 року (ст. 1 Конвенції передбачає, що заповіт є дійсним стосовно форми, якщо його форма відповідає внутрішньому законодавству держави: де заповідач його склав; громадянства заповідача на момент складення заповіту чи на момент його смерті; постійного місця проживання заповідача на момент складення заповіту чи на момент його смерті; звичайного місця проживання заповідача на момент складення заповіту чи на момент його смерті; настільки, наскільки це стосується нерухомості, – її місцезнаходження[5].

2. Вашингтонська конвенція, що передбачає уніфікований закон про міжнародний заповіт від 26 жовтня 1973 року. Ця конвенція є

єдиним прикладом уніфікації матеріальних норм спадкового права, інші конвенції містять уніфіковані колізійні норми щодо спадкування[6].

3. Конвенція про право, що застосовується до спадкування майна померлих осіб, прийнята у Гаазі 1 серпня 1989 року. Ця Конвенція визначає право, що застосовується до спадкування майна померлих осіб (ст. 3 цієї Конвенції встановлює, що спадкування регулюється правом держави, в якій спадкодавець на момент його смерті мав постійне місце проживання, за умови, що він був громадянином цієї держави)[7].

Також варто звернути увагу на існування Спадкового регламенту ЄС, який пропонує вирішення проблем колізійного регулювання розпоряджень на випадок смерті, які до його прийняття не регулювалися у національних законодавствах з міжнародного приватного права окремих держав.

Одним із них є колізійне регулювання спадкових договорів. Зокрема, відповідно до ст. 25 Спадкового Регламенту ЄС: «1. Допустимість спадкового договору, його матеріальна дійсність, зобов'язуючі наслідки для сторін, включаючи умови розірвання, регулюються за правом держави, яке б застосовувалося до спадкування цієї особи, якби вона померла у той день у який договір був укладений[8].

Варто звернути увагу, що на відміну від країн загального права, в межах європейських країн романогерманського права спадкування є універсальним та здійснюється на підставі заповіту.

Різноманіття цілей використання трасту, а також його гнучкість в регулюванні спадкових питань, зумовили поширення даного інструменту по всьому світу. В результаті суди континентальної системи правазіткнулися з питаннями, що виникають всфері визнання і регулювання трастів. Проблема, яка виникає у зв'язку з визнанням спадкових трастів в країнах континентальної правової системи, перш за все пов'язана з проблемою співвідношення права, що застосовується до трасту, і права, застосовного до відносин спадкування за законом і заповітом.

Траст широко застосовується в заповідальних цілях. По-перше, він виступає як юридичний механізм, за допомогою якого здійснюється перехід активів та інших благ від спадкодавця до спадкоємців, в тому числі

видобутих від використання таких активів спадкодавця; по-друге, - в якості альтернативи заповітом. У державах загального права сутність спадкування полягає в передачі активів спадкодавця на відміну від країн континентальної правової сім'ї, де успадкування є універсальним правонаступництвом.

Отже, успадковуються як права, так і обов'язки. При використанні трасту в першому випадку першочерговою метою виступає безпосереднє закріплення права власності на активи (майно, що входить до спадкової маси) за довірчим власником (trustee - трасти), який розпоряджається цим майном відповідно до суворого припису закону. Він сплачує податки, розплачується з кредиторами за борги спадкодавця. Фактично має місце розподіл активів померлого між спадкоємцями і кредиторами.

Перевагами використання трасту в заповідальних цілях є:

- 1) здатність засновника трасту обійти вимогу про обов'язкову частку спадкоємців;
- 2) оптимізація оподаткування активів, що передаються в траст.

Засновник трасту може вдатися до двох моделей:

- 1) заповідальний траст (testamentary trust), що вступає в силу після смерті засновника;
- 2) прижиттєвий траст (inter-vivos trust), що створюється засновником ще за життя, за допомогою якого засновник визначає долю майна трасту на випадок своєї смерті.

Згідно Гаазької конвенції як прижиттєвий, так і заповідальний траст має наступні характеристики: 1) активи, передані в траст, відокремлені і не є частиною майнової маси довірчого власника; 2) право власності на трастові активи належить довірчому власнику або іншій особі, що діє від імені довірчого власника; 3) довірчий власник наділений правами і обов'язками, відповідно до яких він несе відповідальність за управління, використання та розпорядження активами відповідно до умов трасту і особливими приписами закону [9, с.3].

Визнання інституту трасту в країнах континентальної системи права мало місце не відразу і пройшло свій шлях розвитку. Приблизно з XIX століття французькі суди стали

розглядати позови, що стосуються відносин, пов'язаних з

трастом. Спочатку, як правило, суди визнавали дійсність трастів, при цьому не даючи їм юридичної кваліфікації. Суди визнавали існування трасту, якщо це було доведено однією зі сторін, відповідно до норм іноземного права. У деяких рішеннях французькі суди розглядали траст як інститут спадкового права, в інших траст аналізувався з точки зору речових прав на передане в траст майно [10, с.340].

Що стосується колізійного регулювання безпосередньо трастових питань, то такого акта в праві ЄС наразі немає. Однак, на нашу думку, це скоріше питання часу, чи виявиться сучасний європейський тренд розвитку колізійних трастових норм достатньо суттєвим, щоб Рада ЄС розглянула питання розробки окремого Регламенту ЄС.

Існує Гаазька Трастова Конвенція, яка містить два основні правила вибору права, що мають застосовуватися (колізійні прив'язки). Це принцип автономії волі засновника трасту (lex voluntatis) [11, с. 6(1)] та принцип найтіснішого зв'язку правовідносин з юрисдикцією (closest connection) [11, с. 7(1)].

Перший пріоритет за конвенцією має принцип автономії волі. Проте, якщо в результаті застосування цієї прив'язки отримуємо право юрисдикції, якій траст не знайомий, то Гаазька Трастова Конвенція передбачає наслідки, як і в ситуації, якби такої волі засновника не було б виражено взагалі [11, с. 6(2)]. Адже Гаазька Трастова Конвенція не має на меті призвести до застосування до правовідносин права тієї юрисдикції, яка не знає трастової концепції [11, с. 5].

Другим правилом визначення права, що має застосовуватись, є принцип найтіснішого зв'язку. Для визначення юрисдикції, з якою правовідносини мають найтісніший зв'язок, до уваги мають братись такі параметри: визначене засновником місце ведення справ трасту; місцезнаходження трастового майна (lex rei sitae); місце постійного проживання чи місце ведення бізнесу трасту; цілі трасту, а також місце, де їх має бути досягнуто. [11, с. 7(2)]

В зарубіжних правовідносинах розповсюджені спадкові фонди. Спадковим є фонд, який створюється після смерті громадянина, для того, щоб його заповіт було

виконано. Метою створення таких фондів закордоном є не тільки матеріальна допомога родичам після смерті спадкодавця, а й можливість приносити користь суспільству, направляючи кошти фонду на благодійність. Так, наприклад, спадкодавець вказує в рішенні про створення фонду, що доходи від управління його активами повинні бути витрачені на підтримку талантів в спорті, науці або мистецтві, допомога дітям, малозабезпеченим сім'ям або будь-яким громадським об'єднанням, тим самим після смерті надаючи фінансову підтримку обраним громадянам або організаціям[12].

Висновки. У статті було розглянуто такі важливі питання для розвитку законодавства України, як спадковий траст та спадковий договір в контексті розвитку спадкового законодавства України та уніфікації колізійних норм у сфері спадкування.

Після смерті громадянина України за кордоном або, якщо його майно чи майнові права знаходяться за межами України, виникає низка правових проблем, серед яких важливе місце відводиться питанням правового регулювання спадкових відносин. І не зважаючи на те, що українське міжнародно-правове законодавство і

регулює певні спадкові відносини, однак тих норм, що зараз є у наявності, не достатньо для повного і всебічного врегулювання усіх питань, що можуть виникнути у спадкових правовідносинах з іноземним елементом.

Також, на мою думку, необхідно більш ретельно дослідити і запровадити практику Європи щодо даних питань та виробити на основі цього власну систему правового регулювання спадкових відносин, яка б могла ефективно працювати в умовах сьогодення. Адже дана сфера відносин була важливою у житті людини і зараз не менш актуальна, зважаючи на постійну міграцію громадян, тому необхідне нормативне забезпечення.

Сама ж уніфікація колізійних норм у сфері міжнародного спадкування здійснюється шляхом прийняття міжнародних договорів та вважається завершеною з моменту імплементації норм таких договорів у внутрішнє законодавство держав. На сьогодні уніфікація в галузі спадкового права є незначною і найбільш дієвою виявилася на регіональному та двосторонньому рівнях.

Список використаних джерел:

1. Церковна О. В. Особливості регулювання спадкових відносин в міжнародному праві. *Часопис цивілістики*. 2017. Вип. 22. С. 103-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_22_23.
2. Батеева Є.В. Особливості правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в різних правових системах. *Соціально-політичні науки*. 2017. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-nasledstvennyh-pravootnosheniy-s-inostrannym-elementom-v-razlichnyh-pravovyh-sistemah>.
3. Абраменков М. С. Проблеми колізійно-правового регулювання спадкових відносин в сучасному міжнародному приватному праві: дис...канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва: 2007. 210 с.
4. Михайлів М. О. Уніфікація колізійних норм у сфері спадкових відносин. *Часопис Київського університету права*. 2019. № 2. С. 131-137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_2_25.
5. Гаазька конвенція про колізії законів стосовно форми спадкових розпоряджень від 5 жовтня 1961 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_424.
6. Вашингтонська конвенція, що передбачає уніфікований закон про міжнародний заповіт від 26 жовтня 1973 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_b13.
7. Конвенція про право, що застосовується до спадкування майна померлих осіб, прийнята у Гаазі 1 серпня 1989 р. URL: <https://assets.hcch.net/docs/5af01fa4-c81f-4e99-b214-64421135069f.pdf>.
8. Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession. URL: <http://eurex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2012:201:0107:0134:en:pdf>.
9. Чшмаріт'ян П.С. Окремі питання регулювання транскордонного спадкування за правом Сполучених штатів Америки. *Теорія і практика суспільного розвитку*. 2017. №1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-regulirovaniyatransgranichnogo-nasledovaniya-po-pravu-soedinennyh-shtatov-ameriki> (дата обращения: 02.12.2018).

10. Єрпілева Н.Ю., Касаткіна А.С. Визнання спадкових трастів в державах континентальної системи права. *Вісник Пермського університету. Юридичні науки*. 2016. Вип. 33. С. 337-347
11. ГаазькаТрастоваКонвенція, 1985. Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition. URL: <https://assets.hcch.net/docs/8618ed48-e52f-4d5c-93c1-56d58a610cf5.pdf>.
12. Корчемкіна В.К. Спадковий фонд як новела російського законодавства. *Скіф*. 2019. №12-2 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nasledstvennyy-fond-kak-novella-rossiyskogo-zakonodatelstva>.

References:

1. Tserkovna O. V. Osoblyvosti rehulivannia spadkovykh vidnosyn v mizhnarodnomu pravi. *Chasopys tsyvilistyky*. 2017. Vyp. 22. S. 103-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_22_23.
2. Bateieva Ye.V. Osoblyvosti pravovoho rehulivannia spadkovykh vidnosyn z inozemnym elementom v riznykh pravovykh systemakh. *Sotsialno-politychni nauky*. 2017. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobnosti-pravovogo-regulirovaniya-nasledstvennyh-pravootnosheniy-s-inostrannym-elementom-v-razlichnyh-pravovyh-sistemah>.
3. Abramnikov M. S. Problemy koliziino-prvovoho rehulivannia spadkovykh vidnosyn v suchasnomu mizhnarodnomu pryvatnomu pravi: dys...kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Moskva: 2007. 210 s.
4. Mykhailiv M. O. Unifikatsiia koliziinykh normu sferi spadkovykh vidnosyn. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2019. № 2. S. 131-137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_2_25.
5. Haazka konventsiiia pro kolizii zakoniv stosovno formy spadkovykh rozporiadzhen vid 5 zhovtnia 1961 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_424.
6. Vashynhtonskaka konventsiiia, shcho peredbachaie unifikovanyi zakon pro mizhnarodnyi zapovit vid 26 zhovtnia 1973 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_b13.
7. Konventsiiia pro pravo, shcho zastosovuietsia do spadkuvannia maina pomerlykh osib, pryiniata u Haazi 1 serpnia 1989 r. URL: <https://assets.hcch.net/docs/5af01fa4-c81f-4e99-b214-64421135069f.pdf>.
8. Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession. URL: <http://eurex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2012:201:0107:0134:en:pdf>.
9. Chshmaritian P.S. Okremi pytannia rehulivannia transkordonnoho spadkuvannia za pravom Spoluchenykh shtativ Ameryky. *Teoriia i praktyka suspilnoho rozvytku*. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-regulirovaniyatransgranichnogo-nasledovaniya-po-pravu-soedinennyh-shtatov-ameriki> (data obrashcheniia: 02.12.2018).
10. Yerpylieva N.Yu., Kasatikina A.S. Vyznannia spadkovykh trastiv v derzhavakh kontynentalnoi systemy prava. *Visnyk Permskoho universytetu. Yurydychni nauky*. 2016. Vyp. 33. S. 337-347
11. HaazkaTrastovaKonventsiiia, 1985. Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition. URL: <https://assets.hcch.net/docs/8618ed48-e52f-4d5c-93c1-56d58a610cf5.pdf>.
12. Korchemkina V.K. Spadkovyi fond yak novela rosiiskoho zakonodavstva. *Skif*. 2019. №12-2 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nasledstvennyy-fond-kak-novella-rossiyskogo-zakonodatelstva>